

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/361748768>

無限次元干渉Brown運動に関する解析的半群

Preprint · July 2022

DOI: 10.13140/RG.2.2.12505.60007

CITATIONS

0

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

23 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

\mathbb{R}^∞ 上の無限次元干渉 Brown 運動に関する解析的半群

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

加算直積空間 $\mathbb{R}^\infty := \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ 上の加算無限干渉 Brown 粒子系に関する正則半群の生成作用素を極大単調自己共役作用素

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\left(-\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) \right)$$

として定義する。一見、これは、かなり難しい問題のように見えるが、 \mathbb{R}^∞ 上の $\frac{\partial}{\partial x_k}$ を単なる（一般化された）偏微分として定義することができるため、実は、あまり難しくはない。もっとも重要なのは、その定義域が \mathbb{R}^∞ の可測な「部分集合」であるような可測関数の列 $\{H_k\}_{k=1}^\infty$ に対して、 H -偏微分

$$\partial_{H,k} := \frac{\partial}{\partial x_k} + H_k$$

を閉作用素として定義することである。前原稿と同様に、解析学の基礎知識（及び、前原稿の一部）だけが必要である。

Analytic semigroup of infinite dimensional interacting Brownian motion on \mathbb{R}^∞

We define the generator of a holomorphic semigroup for a countably infinite interacting Brown particle system on a countable direct product space $\mathbb{R}^\infty := \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ as a maximal monotone self-adjoint operator $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\left(-\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) \right)$. At first glance, this may seem like a pretty difficult problem, but it is not too difficult because $\frac{\partial}{\partial x_k}$ on \mathbb{R}^∞ can be defined as just a (generalized) partial derivative. The most important thing is to define a H -partial derivative $\partial_{H,k} := \frac{\partial}{\partial x_k} + H_k$ as a closed operator for a sequence $\{H_k\}_{k=1}^\infty$ of measurable functions whose domain are measurable “subsets” of \mathbb{R}^∞ . As with the previous manuscript, only basic knowledge of analysis (and part of the previous manuscript) is required.

長田博文「無限粒子系の確率幾何と力学」数学 69 (3), 225-254, 2017-07-25

長田博文「無限粒子系の確率解析学」数学 71 (2), 113-137, 2019-04-24

<https://www.jstage.jst.go.jp/browse/sugaku/-char/ja>

1 動機付け

\mathbb{R}^n を (標準的な Riemann 計量による) Riemann 多様体とする。何故、このような言い方をするかと言うと、本節の形式的な議論は、Riemann 多様体に一般化できると思われるからである。 $H \in C^2(\mathbb{R}^n)$ とする。このとき、 \mathbb{R}^n 上の確率微分方程式

$$dX_t = \sqrt{2}dB_t - 2\text{grad}Hdt$$

に関する生成作用素は、形式的には

$$-\Delta_{\mathbb{R}^n} + 2\text{grad}H$$

となり、 dx を \mathbb{R}^n の (標準的な Riemann 計量による) 標準的な体積要素として $L^2(e^{-2H}dx)$ で対称である。一方、 $e^{-2H}dx$ は dx と互いに絶対連続であるから、密度の平方根によって、 $L^2(e^{-2H}dx)$ は $L^2(\mathbb{R}^n)$ に (Hilbert 空間として) 標準的に同型である。この同型によって、当該の作用素は $L^2(\mathbb{R}^n)$ の対称作用素に移る訳であるが、具体的に計算してみると、(形式的な) Schrodinger 作用素

$$-\Delta_{\mathbb{R}^n} + \|\text{grad}H\|^2 - \Delta_{\mathbb{R}^n}H$$

である。形式的に $(-\Delta_{\mathbb{R}^n} + 2\text{grad}H)(1) = 0$ であることを反映して、形式的に $(-\Delta_{\mathbb{R}^n} + \|\text{grad}H\|^2 - \Delta_{\mathbb{R}^n}H)(e^{-H}) = 0$ である。例えば、 $H(x) = \frac{1}{2}\|x\|^2$ のとき、 $\|\text{grad}H\|^2 - \Delta_{\mathbb{R}^n}H = \|x\|^2 - n$ となるので、これは調和振動子の Hamiltonian であり、 $e^{-\frac{1}{2}\|x\|^2}$ はその基底状態である。ここまでの話を纏めると、(自己干渉も含めた) 干渉ポテンシャル H に関する適当な仮定の下で、

$$-\Delta_{\mathbb{R}^n} + \|\text{grad}H\|^2 - \Delta_{\mathbb{R}^n}H$$

は干渉 Brown n -粒子系に関する $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上の解析的半群の生成作用素であるということになる。

さて、 \mathbb{R}^n は有限次元であるが、無限次元の場合を考えたい。あまり、一般的に考えても埒が明かないので、何か適当な設定を考えたい。まず、 \mathbb{R}^n は Riemann 多様体の族 $\{\mathbb{R}\}_{k \in \{1, 2, \dots, n\}}$ の直積 Riemann 多様体であることに注目すると (と言っても、先取りして、上で n -粒子系と既に言ってしまったのだが)、上記の (形式的な) Schrodinger 作用素は

$$\sum_{k \in \{1, 2, \dots, n\}} \left(-\frac{\partial^2}{\partial x_k^2} + \left| \frac{\partial H}{\partial x_k} \right|^2 - \frac{\partial^2 H}{\partial x_k^2} \right)$$

と表示することも自然である。当然、ここで $\{1, 2, \dots, n\}$ を \mathbb{N} に置き換えたくなる訳だが、それは少し待って、さらに、形式的な非負性が見易い形

$$\sum_{k \in \{1, 2, \dots, n\}} \left(\left(-\frac{\partial}{\partial x_k} + \frac{\partial H}{\partial x_k} \right) \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + \frac{\partial H}{\partial x_k} \right) \right)$$

にまで、形式的に変形できる。さらに、これに対応して、形式的に

$$\sum_{k \in \{1, 2, \dots, n\}} \left\langle \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + \frac{\partial H}{\partial x_k} \right) u, \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + \frac{\partial H}{\partial x_k} \right) v \right\rangle_{L^2(\mathbb{R}^n)}$$

と表記される非負対称双線形形式（あるいは、エネルギー汎関数）こそが Hamiltonian の実体であると考えよう。ここで、 $\{1, 2, \dots, n\}$ を \mathbb{N} に置き換えると、 $L^2(\mathbb{R}^\infty)$ 上の（形式的な）非負対称双線形形式

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \left\langle \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + \frac{\partial H}{\partial x_k} \right) u, \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + \frac{\partial H}{\partial x_k} \right) v \right\rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)}$$

が得られる。ここで、そもそも、 $\{1, 2, \dots, n\}$ を \mathbb{N} に置き換えたときの H に関連した部分の意味付けが大きな問題になることが非常に多いが、本原稿では、これが、形式的に次のように定義されている場合を想定する。 \mathbb{N} の各有限部分集合 A に対し、 $U_A \in C^1(\mathbb{R}^A)$ が与えられているとする。 $H := \sum_A U_A$ である、と想定する。従って、 $H_k := \frac{\partial H}{\partial x_k}$ とし、

$$H_k := \sum_{k \in A} \frac{\partial U_A}{\partial x_k}$$

に対して、 $L^2(\mathbb{R}^\infty)$ 上の非負対称双線形形式

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \left\langle \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) u, \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) v \right\rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)}$$

が形式的に定まった。仮に $\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k$ が閉作用素として定義できれば、前原稿とほぼ同様に議論が進行することになる。ところで、 H_k の定義式の右辺は一般に収束しない。従って、 H_k の定義域は、 \mathbb{R}^∞ の可測な「部分集合」である。そこで、 \mathbb{R}^∞ の可測な「部分集合」をその定義域とする実数値可測関数 H_k に対して、

$$\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k$$

を閉作用素として定義することが、次節以降の主題となる。

2 \mathbb{R}^∞ 上の偏微分 $\frac{\partial}{\partial x_k}$

本原稿では、「 $H^1(\mathbb{R})$ をその定義域とする一般化された微分」の性質を直接的に利用できるように、 \mathbb{R}^∞ 上の偏微分 $\frac{\partial}{\partial x_k}$ を単なる（一般化された）偏微分として導入する。前原稿から引き継ぐのは、前原稿の「第1節」と「命題27」である。すなわち、任意の可測空間 X に対して、 X 上の実測度（符号つき測度）の全体の集合 $RM(X)$ が自然に実 Hilbert 空間となっている。

\mathbb{R} を可測集合族を位相的 σ 加法族（位相空間 \mathbb{R} の Borel 集合族）とする可測空間とし、 \mathbb{R}^∞ で \mathbb{R} の加算直積可測空間 $\prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ を表す。従って、前原稿の第1節と命題27より、 $RM(\mathbb{R}^\infty)$ は実 Hilbert 空間である。

補題1（偏微分の一意性）： $k \in \mathbb{N}$ とする。 μ_1, μ_2 を \mathbb{R}^∞ 上の σ 有限な測度とし、 $f_1, g_1 \in L^2(dx_k d\mu_1(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots))$, $f_2, g_2 \in L^2(dx_k d\mu_2(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots))$ とし、

$$\begin{aligned} & f_1 |f_1| dx_k d\mu_1(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots) \\ &= f_2 |f_2| dx_k d\mu_2(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots) \end{aligned}$$

であるとする。任意の $(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、関数

$$\begin{aligned} x_k &\mapsto f_1(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots), \\ x_k &\mapsto f_2(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots), \\ x_k &\mapsto g_1(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots), \\ x_k &\mapsto g_2(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \end{aligned}$$

が $L^2(\mathbb{R})$ に属し、かつ、

$$\begin{aligned} & \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}) \\ & \implies \\ & \int_{-\infty}^{+\infty} g_1(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \varphi(x_k) dx_k \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \varphi'(x_k) dx_k, \\ & \int_{-\infty}^{+\infty} g_2(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \varphi(x_k) dx_k \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \varphi'(x_k) dx_k \end{aligned}$$

であるとする。このとき、

$$\begin{aligned} & g_1|g_1|dx_k d\mu_1(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots) \\ &= g_2|g_2|dx_k d\mu_2(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots) \end{aligned}$$

である。

証明： 表記の簡単のため、 $k = 1$ とする。 σ 有限な測度 μ を

$$\mu(E) := \mu_1(E) + \mu_2(E)$$

で定める。ある非負値可測関数 ρ_1, ρ_2 が存在して、

$$\mu_1 = \rho_1 d\mu, \quad \mu_2 = \rho_2 d\mu$$

である。 $dx_1 d\mu(x_2, \dots)$ に関して、ほとんど至るところ

$$f_1 \sqrt{\rho_1} = f_2 \sqrt{\rho_2}$$

である。 $d\mu(x_2, \dots)$ に関して、ほとんど至るところ、 dx_1 に関して、ほとんど至るところ

$$f_1 \sqrt{\rho_1} = f_2 \sqrt{\rho_2}$$

である。よって、 $d\mu(x_2, \dots)$ に関して、ほとんど至るところ、 dx_1 に関して、ほとんど至るところ

$$g_1 \sqrt{\rho_1} = g_2 \sqrt{\rho_2}$$

である。 $dx_1 d\mu(x_2, \dots)$ に関して、ほとんど至るところ

$$g_1 \sqrt{\rho_1} = g_2 \sqrt{\rho_2}$$

であり、

$$\begin{aligned} & g_1|g_1|dx_1 d\mu_1(x_2, \dots) \\ &= g_1 \sqrt{\rho_1} |g_1 \sqrt{\rho_1}| dx_1 d\mu(x_2, \dots) \\ &= g_2 \sqrt{\rho_2} |g_2 \sqrt{\rho_2}| dx_1 d\mu(x_2, \dots) \\ &= g_2|g_2|dx_1 d\mu_2(x_2, \dots) \end{aligned}$$

である。 ■

定義 2 (定義域 $H_k^1(\mathbb{R}^\infty)$) : $k \in \mathbb{N}$ とする。 $H_k^1(\mathbb{R}^\infty)$ で、次の条件を満たす $\Phi \in RM(\mathbb{R}^\infty)$ の全体の集合を表す。 \mathbb{R}^∞ 上の σ 有限なある測度 μ 、 $f, g \in L^2(dx_k d\mu(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots))$ が存在して、次を満たす。

- (1) $\Phi = f|f|dx_k d\mu(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots)$ であり、
(2) 任意の $(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、関数

$$x_k \mapsto f(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots),$$

$$x_k \mapsto g(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots)$$

が $L^2(\mathbb{R})$ に属し、かつ、

$$\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$$

\implies

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} g(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \varphi(x_k) dx_k \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} f(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \varphi'(x_k) dx_k \end{aligned}$$

である。 ■

補題 1 と定義 2 より、次のように定義する。

定義 3 (偏微分 $\frac{\partial}{\partial x_k}$) : $k \in \mathbb{N}$ とする。 $\Phi \in H_k^1(\mathbb{R}^\infty)$ とする。このとき、ある $\Psi \in RM(\mathbb{R}^\infty)$ が一意に存在して、 \mathbb{R}^∞ 上の σ 有限なある測度 μ 、 $f, g \in L^2(dx_k d\mu(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots))$ が存在して、

(0) $\Psi = g|g|dx_k d\mu(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots)$ であり、

(1) $\Phi = f|f|dx_k d\mu(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots)$ であり、

(2) 任意の $(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、関数

$$x_k \mapsto f(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots),$$

$$x_k \mapsto g(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots)$$

が $L^2(\mathbb{R})$ に属し、かつ、

$$\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$$

\implies

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} g(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \varphi(x_k) dx_k \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} f(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \varphi'(x_k) dx_k \end{aligned}$$

である。 $\frac{\partial \Phi}{\partial x_k} \in RM(\mathbb{R}^\infty)$ を

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_k} := \Psi$$

と定義する。 ■

命題4 (部分積分公式) : $k \in \mathbb{N}$ とする。このとき、 $\frac{\partial}{\partial x_k}$ は、その定義域を $H_k^1(\mathbb{R}^\infty)$ とする $RM(\mathbb{R}^\infty)$ から $RM(\mathbb{R}^\infty)$ への線形作用素である。任意の $\Phi_1, \Phi_2 \in H_k^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、

$$\left\langle \frac{\partial \Phi_1}{\partial x_k}, \Phi_2 \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} + \left\langle \Phi_1, \frac{\partial \Phi_2}{\partial x_k} \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = 0$$

である。

証明： 表記の簡単のため、 $k = 1$ とする。

前原稿の命題4の証明と同様のことに注意をして、定義域を $H_1^1(\mathbb{R}^\infty)$ とする $RM(\mathbb{R}^\infty)$ から $RM(\mathbb{R}^\infty)$ への線形作用素であることは容易である。

\mathbb{R}^∞ 上の σ 有限なある測度 μ_1, μ_2 、 $f_1, g_1 \in L^2(dx_1 d\mu_1(x_2, \dots))$ 、 $f_2, g_2 \in L^2(dx_1 d\mu_2(x_2, \dots))$ が存在して、

- (1) $\Phi_1 = f_1 |f_1| dx_1 d\mu_1(x_2, \dots)$ 、 $\Phi_2 = f_2 |f_2| dx_1 d\mu_2(x_2, \dots)$ であり、
- (2) 任意の $(a_2, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、関数

$$x_1 \mapsto f_1(x_1, a_2, \dots),$$

$$x_1 \mapsto g_1(x_1, a_2, \dots),$$

$$x_1 \mapsto f_2(x_1, a_2, \dots),$$

$$x_1 \mapsto g_2(x_1, a_2, \dots)$$

が $L^2(\mathbb{R})$ に属し、かつ、

$$\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$$

\implies

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g_1(x_1, a_2, \dots) \varphi(x_1) dx_1 = - \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x_1, a_2, \dots) \varphi'(x_1) dx_1,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g_2(x_1, a_2, \dots) \varphi(x_1) dx_1 = - \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x_1, a_2, \dots) \varphi'(x_1) dx_1$$

である。 σ 有限な測度 μ を

$$\mu(E) := \mu_1(E) + \mu_2(E)$$

で定める。ある非負値可測関数 ρ_1, ρ_2 が存在して、

$$\mu_1 = \rho_1 d\mu, \quad \mu_2 = \rho_2 d\mu$$

である。このとき、

$$\begin{aligned}
\Phi_1 &= f_1\sqrt{\rho_1}|f_1\sqrt{\rho_1}|dx_1d\mu(x_2, \dots), \\
\Phi_2 &= f_2\sqrt{\rho_2}|f_2\sqrt{\rho_2}|dx_1d\mu(x_2, \dots), \\
\frac{\partial\Phi_1}{\partial x_1} &= g_1\sqrt{\rho_1}|g_1\sqrt{\rho_1}|dx_1d\mu(x_2, \dots), \\
\frac{\partial\Phi_2}{\partial x_1} &= g_2\sqrt{\rho_2}|g_2\sqrt{\rho_2}|dx_1d\mu(x_2, \dots)
\end{aligned}$$

であるので、前原稿の命題 6 の証明と同様のことに注意し、「 $L^2(\mathbb{R})$ における (通常の) 一般化された微分」の性質 (部分積分公式) より、

$$\begin{aligned}
&\left\langle \frac{\partial\Phi_1}{\partial x_k}, \Phi_2 \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} \\
&= \int_{\mathbb{R}^\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g_1 f_2 dx_1 \right) \sqrt{\rho_1 \rho_2} d\mu(x_2, \dots) \\
&= - \int_{\mathbb{R}^\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_1 g_2 dx_1 \right) \sqrt{\rho_1 \rho_2} d\mu(x_2, \dots) \\
&= - \left\langle \Phi_1, \frac{\partial\Phi_2}{\partial x_k} \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)}
\end{aligned}$$

である。 ■

3 掛け算作用素 H_k

さて、可測な部分集合上で定義された可測関数に関する掛け算作用素であるが、これは、今のところ、定義されていないのだが、その定義は容易に想像が付くであろう。しかしながら、議論の明確化のために、明示的に定義し、さらに、以降の議論で必要となる範囲での基本的な性質を確認する。あくまで、そういった意図であるため、「当然、成り立って然るべき」と思われるようなことの確認が多いことをここで、予め、断っておく。

補題 5 : X を可測空間、 $\Phi \in RM(X)$ とする。 $|\Phi|$ を Φ の全変動とする。 μ を X 上の σ 有限な測度とし、 $g \in L^2(d\mu)$ とし、

$$\Phi = g|g|d\mu$$

であるとする。このとき、 X 上の任意の実数値可測関数 f に対して、

$$f \in L^2(d|\Phi|) \iff fg \in L^2(d\mu)$$

である。

証明 : $|\Phi| = |g|^2d\mu$ より、容易である。 ■

定義 6 (定義域 $D(V)$) : X を可測空間とする。 E を X の可測集合とし、 V を E 上の実数値可測関数とする。このとき、 X 上のある実数値可測関数 \tilde{V} が一意に存在して、

$$x \in E \implies \tilde{V}(x) = V(x),$$

$$x \in X \setminus E \implies \tilde{V}(x) = 1$$

である。 $D(V)$ で、次の条件を満たす $\Phi \in RM(X)$ の全体の集合を表す。 $|\Phi|$ を Φ の全変動として、

(1) $|\Phi|(X \setminus E) = 0$ であり、

(2) $\tilde{V} \in L^2(d|\Phi|)$ である。 ■

補題 5 と定義 6 より、次のような定義をする。

定義 7 (掛け算 V) : X を可測空間とする。 E を X の可測集合とし、 V を E 上の実数値可測関数とする。このとき、 X 上のある実数値可測関数 \tilde{V} が一意に存在して、

$$x \in E \implies \tilde{V}(x) = V(x),$$

$$x \in X \setminus E \implies \tilde{V}(x) = 1$$

である。 $\Phi \in D(V)$ とする。 $|\Phi|$ を Φ の全変動とする。このとき、ある $g \in L^2(d|\Phi|)$ が一意に存在して、

$$\Phi = g|g|d|\Phi|$$

である。 $V\Phi \in RM(X)$ を

$$V\Phi := \tilde{V}g|\tilde{V}g|d|\Phi|$$

と定義する。 ■

補題 8 : X を可測空間、 $\Phi \in RM(X)$ とする。 $|\Phi|$ を Φ の全変動とする。 μ を X 上の σ 有限な測度とし、 $g \in L^2(d\mu)$ とし、

$$\Phi = g|g|d\mu$$

であるとする。このとき、 X の任意の可測集合 D に対して、

$$|\Phi|(D) = \int_{x \in D} |g|^2 d\mu(x)$$

である。

証明 : 容易である。 ■

補題 9 : X を可測空間、 E を X の可測集合とする。 \tilde{V}_1, \tilde{V}_2 を X 上の実数値可測関数とし、

$$x \in E \implies \tilde{V}_1(x) = \tilde{V}_2(x)$$

であるとする。 $\Phi \in RM(X)$ とする。 $|\Phi|$ を Φ の全変動とする。 $|\Phi|(X \setminus E) = 0$ であるとする。このとき、 $\tilde{V}_1 \in L^2(d|\Phi|)$ と $\tilde{V}_2 \in L^2(d|\Phi|)$ は同値である。 $\tilde{V}_1, \tilde{V}_2 \in L^2(d|\Phi|)$ であるとする。 μ_1, μ_2 を X 上の σ 有限な測度とし、 $g_1 \in L^2(d\mu_1), g_2 \in L^2(d\mu_2)$ とし、

$$\Phi = g_1|g_1|d\mu_1 = g_2|g_2|d\mu_2$$

であるとする。このとき、 $\tilde{V}_1g_1 \in L^2(d\mu_1), \tilde{V}_2g_2 \in L^2(d\mu_2)$ であり、

$$\tilde{V}_1g_1|\tilde{V}_1g_1|d\mu_1 = \tilde{V}_2g_2|\tilde{V}_2g_2|d\mu_2$$

である。

証明 : 補題 5 と補題 8 より、容易である。 ■

命題 10 : X を可測空間とする。 E を X の可測集合とし、 V を E 上の実数値可測関数とする。このとき、 V はその定義域を $D(V)$ とする $RM(X)$ から $RM(X)$ への線形作用素である。

証明 : 前原稿の命題 4 の証明と同様のことに注意して、補題 5、補題 8 と補題 9 より、容易である。 ■

命題 1 1 : X を可測空間とする。 E を X の可測集合とし、 V を E 上の実数値可測関数とする。 このとき、 任意の $\Phi_1, \Phi_2 \in D(V)$ に対して、

$$\langle V\Phi_1, \Phi_2 \rangle_{RM(X)} = \langle \Phi_1, V\Phi_2 \rangle_{RM(X)}$$

である。

証明： 前原稿の命題 6 の証明と同様のことに注意して、容易である。 ■

\mathbb{R}^∞ に話を戻す。 \mathbb{N} の各有限部分集合 A に対し、 $U_A \in C^1(\mathbb{R}^A)$ が与えられていた。 ここで、 $H_k := \sum_{k \in A} \frac{\partial U_A}{\partial x_k}$ の定義を明示する。

定義 1 2 (H_k) : $k \in \mathbb{N}$ とする。 $(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ とする。 ある $y \in \mathbb{R}$ が一意に存在して、 任意の $\varepsilon > 0$ に対して、 \mathbb{N} の有限部分集合の全体の集合のある有限部分集合 R_0 が存在して、 \mathbb{N} の有限部分集合の全体の集合の任意の有限部分集合 R に対して、

$$R_0 \subset R \quad \implies \quad \left| \left(\sum_{k \in A \in R} \left(\frac{\partial U_A}{\partial x_k}(\{x_n\}_{n \in A}) \right) \right) - y \right| < \varepsilon$$

であるとする。 このとき、 $H_k(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in \mathbb{R}$ を

$$H_k(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) := y$$

と定義する。 ■

命題 1 3 : $k \in \mathbb{N}$ とする。 このとき、 H_k はその定義域を \mathbb{R}^∞ の可測集合とする実数値可測関数である。

証明： \mathbb{N} の有限部分集合 A と $(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、 ($k \notin A$ のときは、 $\frac{\partial U_A}{\partial x_k} := 0$ として)

$$\tilde{U}_A(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) := \frac{\partial U_A}{\partial x_k}(\{x_n\}_{n \in A})$$

とおく。 \mathbb{N} の任意の有限部分集合 A に対して、 \tilde{U}_A は \mathbb{R}^∞ 上の実数値可測関数である。 H_k の定義域を E とおく。 このとき、 任意の $x \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、 「 $x \in E$ であること」と 「任意の $m \in \mathbb{N}$ に対して、 \mathbb{N} の有限部分集合の全体の集合のある有限部分集合 R_0 が存在して、 \mathbb{N} の有限部分集合の全体の集合の任意の有限部分集合 R_1, R_2 に対して、

$$R_0 \subset R_1 \cap R_2$$

$$\begin{aligned} & \implies \\ & \left| \left(\sum_{A \in R_1} \tilde{U}_A(x) \right) - \left(\sum_{A \in R_2} \tilde{U}_A(x) \right) \right| < \frac{1}{m} \end{aligned}$$

であること」は同値である。一方、任意の加算集合 T に対して、 T の有限部分集合の全体の集合は加算集合である。従って、 \mathbb{N} の有限部分集合の全体の集合は加算集合であり、よって、さらに、 \mathbb{N} の有限部分集合の全体の集合の有限部分集合の全体の集合は加算集合である。 E は \mathbb{R}^∞ の可測集合である。任意の $a \in \mathbb{R}$ と $x \in E$ に対して、「 $H_k(x) > a$ であること」と「ある $m \in \mathbb{N}$ と \mathbb{N} の有限部分集合の全体の集合の有限部分集合 R_0 が存在して、 \mathbb{N} の有限部分集合の全体の集合の任意の有限部分集合 R に対して、

$$R_0 \subset R \implies \sum_{A \in R} \tilde{U}_A(x) > a + \frac{1}{m}$$

であること」は同値である。よって、同様に、任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して、 $\{x \in E \mid H_k(x) > a\}$ は E の可測集合である。 ■

命題 14 : $k \in \mathbb{N}$ とする。このとき、 H_k はその定義域を $D(H_k)$ とする $RM(\mathbb{R}^\infty)$ から $RM(\mathbb{R}^\infty)$ への線形作用素である。任意の $\Phi_1, \Phi_2 \in D(H_k)$ に対して、

$$\langle H_k \Phi_1, \Phi_2 \rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = \langle \Phi_1, H_k \Phi_2 \rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)}$$

である。

証明 : 命題 10、命題 11 と命題 13 より、容易である。 ■

4 自己共役作用素 $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\left(-\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) \right)$

まずは、第2節と第3節の結果を利用して、

$$\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k$$

を閉作用素として定義したい。そのための準備をする。

定義 15 (準備作用素 $(\partial + H)_k$) : $k \in \mathbb{N}$ とする。 $\Phi \in RM(\mathbb{R}^\infty)$ とする。
 $\Phi \in H_k^1(\mathbb{R}^\infty) \cap D(H_k)$ であり、さらに、

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_k} + H_k \Phi \in H_k^1(\mathbb{R}^\infty) \cap D(H_k)$$

であるとする。このとき、 $(\partial + H)_k \Phi \in RM(\mathbb{R}^\infty)$ を

$$(\partial + H)_k \Phi := \frac{\partial \Phi}{\partial x_k} + H_k \Phi$$

と定義する。 ■

命題 16 : $k \in \mathbb{N}$ とする。このとき、 $(\partial + H)_k$ は $RM(\mathbb{R}^\infty)$ から $RM(\mathbb{R}^\infty)$ への可閉作用素 (前閉作用素) である。

証明: 線形作用素であることについては、容易である。 $\lim_n \|(\partial + H)_k \Psi_n - \Phi\|_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = 0$, $\lim_n \|\Psi_n\|_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ であるとする。このとき、 $\Phi = 0$ を示す。
 命題 4 と命題 14 より、

$$\begin{aligned} & \langle \Phi, \Phi \rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} \\ &= \lim_l \langle (\partial + H)_k \Psi_l, \Phi \rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} \\ &= \lim_l \left(\lim_m \langle (\partial + H)_k \Psi_l, (\partial + H)_k \Psi_m \rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} \right) \\ &= \lim_l \left(\lim_m \left\langle \frac{\partial \Psi_l}{\partial x_k} + H_k \Psi_l, \frac{\partial \Psi_m}{\partial x_k} + H_k \Psi_m \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} \right) \\ &= \lim_l \left(\lim_m \left(\left\langle \frac{\partial \Psi_l}{\partial x_k} + H_k \Psi_l, \frac{\partial \Psi_m}{\partial x_k} \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} + \left\langle \frac{\partial \Psi_l}{\partial x_k} + H_k \Psi_l, H_k \Psi_m \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} \right) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_l \left(\lim_m \left(- \left\langle \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial \Psi_l}{\partial x_k} + H_k \Psi_l \right), \Psi_m \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \left\langle H_k \left(\frac{\partial \Psi_l}{\partial x_k} + H_k \Psi_l \right), \Psi_m \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} \right) \right) \\
&= \lim_l \left(- \left\langle \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial \Psi_l}{\partial x_k} + H_k \Psi_l \right), 0 \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} + \left\langle H_k \left(\frac{\partial \Psi_l}{\partial x_k} + H_k \Psi_l \right), 0 \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} \right) \\
&= \lim_l 0 \\
&= 0
\end{aligned}$$

である。 ■

命題 1 6 より、次のように定義する。

定義 1 7 (閉作用素 $\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k$) : $k \in \mathbb{N}$ とする。このとき、 $\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k$ で $(\partial + H)_k$ の閉包を表す。 $D(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k)$ で $\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k$ の定義域を表す。 ■

命題 1 8 : $k \in \mathbb{N}$ とする。このとき、 $\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k$ は、その定義域を $D(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k)$ とする $RM(\mathbb{R}^\infty)$ から $RM(\mathbb{R}^\infty)$ への閉作用素である。

証明： 明らか。 ■

以上より、

$$\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k$$

が閉作用素として定義された。これより、前原稿の第 2 節の「定義 1 5」から「定理 2 4」までと同様に、通常の変分法的な手続きにより、極大単調自己共役作用素として

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\left(-\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) \right)$$

が定まる。念のため、及び、いくつかの記号を定義するため、その手続きを(証明は省略して) 以下に明示する。

定義 1 9 ($H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$) :

(1) 次を満たす $T \in \cap_{k \in \mathbb{N}} (D(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k))$ の全体の集合を $H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ で表す。

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \left\langle \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) T, \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) T \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} < +\infty$$

である。

(2) $T_1, T_2 \in H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、

$$\begin{aligned} & \langle T_1, T_2 \rangle_{H_H^1(\mathbb{R}^\infty)} \\ & := \langle T_1, T_2 \rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} + \sum_{k \in \mathbb{N}} \left\langle \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) T_1, \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) T_2 \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} \end{aligned}$$

と定める。 ■

定理 2 0 : $H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ は Hilbert 空間である。

略証 : $\{T_n\}_n$ を $H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ の Cauchy 列とする。このとき、ある $S \in H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ が存在して、 $\lim_n T_n = S$ であることを示す。

ある $S \in RM(\mathbb{R}^\infty)$ が一意に存在して、 $\lim_n \|T_n - S\|_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ である。 $RM(\mathbb{R}^\infty)$ のある列 $\{R_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ が一意に存在して、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $\lim_n \left\| \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) T_n - R_k \right\|_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ である。命題 1 8 より、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $S \in D\left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k\right)$, $\left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k\right)S = R_k$ である。これより、さらに、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $\lim_n \left\| \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) T_n - \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) S \right\|_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ である。以上より、前原稿の定理 1 7 の証明と同様にして、 $S \in H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$, $\lim_n T_n = S$ である。 ■

定義 2 1 ($H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$) : $H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ の $RM(\mathbb{R}^\infty)$ における閉包を $H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$ で表す。 $T_1, T_2 \in H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、 $\langle T_1, T_2 \rangle_{H_H^0(\mathbb{R}^\infty)} := \langle T_1, T_2 \rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)}$ と定める。 ■

命題 2 2 : $H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$ は $RM(\mathbb{R}^\infty)$ の閉線形部分空間である。 $H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$ は Hilbert 空間である。 $H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ は $H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$ の稠密な線形部分空間である。任意の $T \in H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、 $\|T\|_{H_H^0(\mathbb{R}^\infty)} \leq \|T\|_{H_H^1(\mathbb{R}^\infty)}$ である。

定理 2 3 (楕円型方程式) : 任意の $f \in H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、ある $u \in H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ が一意に存在して、次を満たす。任意の $\varphi \in H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、

$$\langle u, \varphi \rangle_{H_H^1(\mathbb{R}^\infty)} = \langle f, \varphi \rangle_{H_H^0(\mathbb{R}^\infty)}$$

である。

定義 2 4 : $f \in H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$ とする。このとき、 $(1 - \Delta_H)^{-1}f$ で、任意の $\varphi \in H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して $\langle u, \varphi \rangle_{H_H^1(\mathbb{R}^\infty)} = \langle f, \varphi \rangle_{H_H^0(\mathbb{R}^\infty)}$ である $u \in H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ を表す。 ■

補題 2 5 : $(1 - \Delta_H)^{-1}$ は $H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$ から $H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ への線形写像で、単射である。任意の $f \in H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、 $\|(1 - \Delta_H)^{-1}f\|_{H_H^1(\mathbb{R}^\infty)} \leq \|f\|_{H_H^0(\mathbb{R}^\infty)}$ である。 ■

定義 26 : u は $(1 - \Delta_H)^{-1}$ の値域に属するとする。このとき、 $\Delta_H u \in H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$ を

$$\Delta_H u := u - ((1 - \Delta_H)^{-1})^{-1}u$$

で定める。 ■

定理 27 : $-\Delta_H$ は、 $H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$ の極大単調自己共役作用素である。

略証 : 前原稿の定理 24 の証明と同様に、ブレジス『関数解析』の命題 7.1 と命題 7.6 を用いる。 ■

以上で、実 Hilbert 空間 $H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$ の極大単調自己共役作用素として

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\left(-\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) \right) := -\Delta_H$$

が定まった。 $H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$ は、 \mathbb{R}^∞ 上の密度の平方根の空間 $RM(\mathbb{R}^\infty)$ の部分 Hilbert 空間である。ところが、一般的には $H_H^0(\mathbb{R}^\infty) = \{0\}$ となり得る。一方、定義により、 $H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ は、 $H_H^0(\mathbb{R}^\infty)$ の稠密な線形部分空間である。そこで、 $\{U_A\}_A$ に適当に簡単な仮定を置いて、その場合の $H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ について、少し調べる。

命題 28 (調和振動子) : ある $\{\Omega_n\}_{n=0}^\infty$ が一意に存在して、任意の $n = 0, 1, 2, \dots$ に対して、 $\Omega_n \in C^2(\mathbb{R})$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\Omega_n(x)x^{-n}e^{+\frac{x^2}{2}}) = (n!)^{-\frac{1}{2}}\pi^{-\frac{1}{4}}$,

$$\left(-\frac{d^2}{dx^2} + x^2 - 1 \right) \Omega_n = 2n\Omega_n$$

である。このとき、 $\{\Omega_n\}_{n=0}^\infty$ は、 $L^2(\mathbb{R})$ の正規直交基底である。 $\Omega_{n+1}(x)e^{+\frac{x^2}{2}}$ は $(n+1)$ 次多項式である。 $\Omega_0(x)e^{+\frac{x^2}{2}} = \pi^{-\frac{1}{4}}$ である。 $(\frac{d}{dx} + x)\Omega_{n+1} = \sqrt{2(n+1)}\Omega_n$ である。 $(\frac{d}{dx} + x)\Omega_0 = 0$ である。

証明 : Hermite 多項式などの性質を用いて、よく知られている。 ■

例題 29 (加算無限調和振動子系) : $U_{\{k\}}(x_k) = \frac{1}{2}x_k^2$ であるとする。 $A \notin \{\{1\}, \{2\}, \dots, \{n\}, \dots\}$ ならば、 $U_A(\{x_l\}_{l \in A}) = 0$ であるとする。このとき、 $H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ の加算 (無限) な直交系が存在する。

証明 : H_k は \mathbb{R}^∞ 上の可測関数であり、 $H_k(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) = x_k$ である。命題 28 より、 $n = 0, 1, 2, \dots$ に対して

$$T_n := (\Omega_n(x_1)|\Omega_n(x_1)|dx_1) \left(\prod_{k=2}^{\infty} (|\Omega_0(x_k)|^2 dx_k) \right)$$

とおくと、任意の $i, j = 0, 1, 2, \dots$ に対して

$$\langle T_i, T_j \rangle_{H_H^1(\mathbb{R}^\infty)} = (1 + 2\sqrt{ij})\delta_{i,j}$$

である。 ■

例題 30 (超短距離型ポテンシャル) : $R \in (0, +\infty)$ とする。「任意の $l, m, n \in A$ に対して、 $|x_l| > R, [m \neq n \Rightarrow |x_m - x_n| > R]$ 」であるならば、 $U_A(\{x_l\}_{l \in A}) = 0$ であるとする。このとき、 $H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ の非加算な直交系が存在する。

証明 : ある $\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ が存在して、 $\int_{\mathbb{R}} |\eta|^2 = 1, \eta \geq 0$ 、かつ、

$$\eta(t) > 0 \implies t \in (0, 1)$$

である。 $\tau \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ に対して、 \mathbb{R}^∞ 上の確率測度 T_τ を

$$T_\tau := \prod_{n \in \mathbb{N}} \left(\left| \frac{1}{n} \eta \left(\frac{x_n - \sum_{m=0}^{n-1} (2m^2 + 2R)}{n^2} - \tau(n) \right) \right|^2 dx_n \right)$$

で定める。

「任意の $l, m, n \in \mathbb{N}$ に対して、 $|x_l| > R, [m \neq n \Rightarrow |x_m - x_n| > R]$ 」であるならば、 (x_1, x_2, \dots) は H_k の定義域に属し、 $H_k(x_1, x_2, \dots) = 0$ である。一方、確率測度 T_τ に関して、ほとんど確実に、「任意の $l, m, n \in \mathbb{N}$ に対して、 $|x_l| > R, [m \neq n \Rightarrow |x_m - x_n| > R]$ 」である。 $T_\tau \in D(H_k)$ で、 $H_k T_\tau = 0$ である。 $T_\tau \in H_k^1(\mathbb{R}^\infty)$ で、

$$\begin{aligned} & \frac{\partial T_\tau}{\partial x_k} \\ &= \left(\left(\frac{1}{k^2} \frac{1}{k} \eta' \left(\frac{x_k - \sum_{m=0}^{k-1} (2m^2 + 2R)}{k^2} - \tau(k) \right) \right) \right) \\ & \quad \left| \frac{1}{k^2} \frac{1}{k} \eta' \left(\frac{x_k - \sum_{m=0}^{k-1} (2m^2 + 2R)}{k^2} - \tau(k) \right) \right| dx_k \\ & \left(\prod_{n \in \mathbb{N} \setminus \{k\}} \left(\left| \frac{1}{n} \eta \left(\frac{x_n - \sum_{m=0}^{n-1} (2m^2 + 2R)}{n^2} - \tau(n) \right) \right|^2 dx_n \right) \right) \end{aligned}$$

である。全変動 $|\frac{\partial T_\tau}{\partial x_k}|$ に関して、ほとんど至るところ、「任意の $l, m, n \in \mathbb{N}$ に対して、 $|x_l| > R, [m \neq n \Rightarrow |x_m - x_n| > R]$ 」である。 $\frac{\partial T_\tau}{\partial x_k} \in H_k^1(\mathbb{R}^\infty) \cap D(H_k)$ である。よって、 $H_k T_\tau = 0$ より、

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) T_\tau = (\partial + H)_k T_\tau = \frac{\partial T_\tau}{\partial x_k}$$

である。以上より、任意の $\tau_1, \tau_2 \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ に対して、

$$\left\langle \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) T_{\tau_1}, \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k \right) T_{\tau_2} \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = \left(\frac{1}{k^4} \int_{\mathbb{R}} |\eta'|^2 \right) \delta_{\tau_1, \tau_2}$$

であり、

$$\langle T_{\tau_1}, T_{\tau_2} \rangle_{H_H^1(\mathbb{R}^\infty)} = \left(1 + \frac{\pi^4}{90} \int_{\mathbb{R}} |\eta'|^2 \right) \delta_{\tau_1, \tau_2}$$

である。 ■

注意 3 1 : 一般に $e^{-2H} dx$ は (形式的な) 基底状態と言える。標準 Brown 運動の場合、 H は定数で、(形式的な) 基底状態 $e^{-2H} dx$ は σ 有限な測度としては存在しない。一方、配置空間上の解析的半群の構成に関しては、無限次元 Dirichlet 形式などを用いた広範な理論的蓄積が既にあるようである。 ■

問題 3 2 : 特異摂動問題 $\sum_k ((-\varepsilon \frac{\partial}{\partial x_k} + H_k)(\varepsilon \frac{\partial}{\partial x_k} + H_k))$ を考えよ。 \mathbb{R}^n や \mathbb{R}^∞ は直積計量空間であるが、前原稿、及び、本原稿の議論を (有限、もしくは、無限の) 局所直積計量空間に一般化せよ。局所直積計量空間の例としては、例えば、 \mathbb{R}^n や \mathbb{R}^∞ をその離散部分群で割った商空間があるであろう。これに関連して、逆に、局所直積空間の普遍被覆空間の全空間は直積空間であるか? ■

K. Kodaira, D. C. Spencer, *Multifoliate Structures*, Annals of Mathematics

<https://www.jstor.org/stable/1970306>

重川一郎、谷口説男「無限次元空間上のディリクレ形式とその周辺」45 (2)

<https://www.jstage.jst.go.jp/browse/sugaku/-char/ja>

無限次元空間上の Laplace 作用素の変分法的定式化と自己共役性

<https://www.researchgate.net/publication/361136526>

無限自由度の正準交換関係 (CCR) の Schrodinger 表現

<https://www.researchgate.net/publication/361358209>

何故、「密度の平方根」が必要なのか?

<https://www.researchgate.net/publication/361388858>

「密度の平方根」の良く知られた (無自覚な?) 使用の例

<https://www.researchgate.net/publication/361508063>